

Cidade Virtual da Ciência: Promovendo o Letramento Científico Nuclear por Meio de Tecnologias Digitais Imersivas

Virtual Science City: Promoting Nuclear Science Literacy through Immersive Digital

**Ezequiel Santos da Conceição¹ Jorge Eduardo Mansur Serzedello²
Antônio Carlos de Abreu Mól³**

Submetido: 19/01/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 05/07/2026

RESUMO

Este artigo apresenta a Cidade Virtual da Ciência, uma plataforma interativa e gratuita para promover o letramento científico, especialmente na área nuclear, de forma inovadora e imersiva. Diante da lacuna sobre a abordagem da ciência nuclear no ambiente educacional e da construção de preconceitos sociais sobre o uso desta área científica em benefício global, a plataforma virtual busca democratizar o acesso ao conhecimento e conscientizar a sociedade sobre os benefícios da área nuclear, por meio de uma experiência lúdica como recursos de realidade virtual, simulações e jogos. A pesquisa é de natureza aplicada e de abordagem qualitativa para coleta e análise dos dados. Envolveu a participação de 71 professores da educação básica que puderam explorar e vivenciar a experiência com a plataforma e no final responderam um questionário avaliativo. Conforme a análise dos resultados, a Cidade Virtual da Ciência foi identificada com potencial inovador para divulgar a temática nuclear, desmistificando os estigmas enraizados na sociedade e conscientizando o seu bom uso no cotidiano. O estudo concluiu que o uso de tecnologias digitais, embasado em práticas pedagógicas, contribui para democratização do ensino, amplia o letramento científico, neste caso específico com foco na área nuclear e participa da formação de uma sociedade mais informada para debates científicos. Como ação futura, o estudo prevê a aplicação da plataforma com estudantes da Educação Básica, além de sua adaptação para a abordagem da educação inclusiva, ampliando ainda mais o acesso democrático à ciência.

Palavras-chave: Divulgação Científica, Ciência Nuclear, Tecnologias Digitais, Educação Científica, Cidade Virtual da Ciência.

ABSTRACT

This article presents the Virtual City of Science, an interactive and free platform designed to promote scientific literacy, especially in the nuclear field, in an innovative and immersive way. Considering the gap in the approach to nuclear science within educational environments and the construction of social prejudices regarding the use of this scientific field for global benefit, the virtual platform seeks to democratize access to knowledge and raise society's awareness of the benefits of the nuclear field through a playful experience using resources such as virtual reality, simulations, and games. The research is applied in nature and adopts a qualitative approach to data collection and analysis. It involved the participation of 71 basic education teachers, who explored and experienced the platform and, at the end, answered an evaluative questionnaire. According to the analysis of the results, the Virtual City of Science was identified as having innovative potential to disseminate nuclear-related themes, demystifying stigmas rooted in society and raising awareness of their appropriate use in everyday life. The study concluded that the use of digital technologies, grounded in pedagogical practices, contributes to the democratization of education, expands scientific literacy — in this specific case, with a focus on the nuclear field — and supports the formation of a society better informed for scientific debates. As a future action, the study plans to apply the platform with Basic Education students, as well as adapt it to address inclusive education, further expanding democratic access to science.

Keywords: Scientific Dissemination. Nuclear Science. Digital Technologies. Science Education. Virtual City of Science.

¹ Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação pelo Centro Universitário Carioca - UNICARIOCA - Rio de Janeiro, Brasil. ezequielasantosdc@gmail.com

² Doutor em Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. mansur@on.br

³ Doutor em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. amol@unicarioca.edu.br

1. Introdução

Em uma sociedade movida por avanços científicos e tecnológicos, a capacidade de compreender e debater temas complexos é mais do que um diferencial, é uma necessidade. No entanto, o sistema educacional frequentemente encontra barreiras para popularizar assuntos como a ciência nuclear (Angotti; Auth, 2001). A falta de métodos de ensino que realmente se conectem com os estudantes, aliada à ausência de materiais didáticos inovadores, faz com que o assunto continue cercado de desinteresse e pouca informação (Ribeiro *et al.*, 2011).

Essa lacuna é ampliada por uma construção coletiva que, historicamente, associou a energia nuclear quase exclusivamente a desastres e armamentos, deixando à margem suas inúmeras aplicações pacíficas, que revolucionaram a medicina, a agricultura e a geração de energia limpa (Pereira; Legey, 2024). O resultado disso é uma formação cidadã com conhecimento fragmentado, incapaz de participar de forma qualificada em decisões que envolvam esse contexto e que possam contribuir para a solução de problemas emergentes do futuro.

Divulgar e popularizar o conhecimento nuclear pode contribuir para a construção desse saber científico de forma adequada pela população, especialmente ao aproximar o ambiente educacional dessa área. Essa iniciativa pode ajudar a desmistificar a energia nuclear e demonstrar sua real importância no desenvolvimento global. Ao despertar o interesse dos professores, o conhecimento pode ser multiplicado entre os estudantes e ampliar o debate sobre essa temática em sala de aula (Mól *et al.*, 2023).

Neste contexto, o uso pedagógico de tecnologias digitais pode se apresentar como uma metodologia inovadora para mediar a divulgação da temática nuclear para a sociedade do século XXI. Com o uso de ferramentas e plataformas digitais, como museus virtuais, inteligência artificial, simulações interativas e ambientes imersivos em Realidade Virtual (RV), o conhecimento pode ser transmitido, de forma lúdica e imersiva por meio de uma linguagem amigável e acessível ao público (Vidal; Miguel, 2020). As mediações permeadas por meio de tecnologias digitais podem oferecer uma linguagem que dialoga com o público imerso na era digital, transformando a aprendizagem em uma jornada de descoberta ativa e engajadora (Almeida, 2018).

Uma das ferramentas inovadoras existentes na atualidade para a divulgação de conhecimentos científicos, inclusive sobre a temática nuclear, é a Cidade Virtual da Ciência (Alves *et al.*, 2024).

Dessa forma, este artigo apresenta uma experiência imersiva com professores da Educação Básica por meio da interação com a Cidade Virtual da Ciência com o intuito de

divulgar, transmitir conhecimento científico e conscientizar sobre a temática nuclear ao apresentar o uso pedagógico da plataforma virtual no ambiente educacional.

2. Revisão da literatura

2.1. O Alicerce Teórico: Ciência, Tecnologia e Educação

Para que uma ferramenta como a Cidade Virtual da Ciência cumpra seu propósito, ela precisa estar fundamentada em princípios sólidos que conectam divulgação científica e tecnologia educacional. O letramento científico, muito além da mera memorização de fatos, pressupõe a habilidade de aplicar o conhecimento de forma crítica e consciente no dia a dia (Cunha, 2017).

A divulgação científica, por sua vez, é a ponte que liga o universo acadêmico ao cidadão comum, e sua missão é traduzir a ciência de forma clara e instigante (Do Nascimento Firme; Do Nascimento Silva, 2016). No caso da área nuclear, essa tarefa é dupla, pois envolve não apenas informar, mas também desconstruir estigmas e traumas históricos que ainda limitam um debate público maduro e racional (Silva *et al.*, 2017; Dantas; Deccache-Maia, 2020).

É aqui que as tecnologias digitais podem mostrar seu potencial inovador. Um museu virtual, por exemplo, não é apenas um repositório de informações, ele é um espaço vivo que convida à exploração e à co-criação de significados, livre das amarras do tempo e do espaço físico (Muchacho, 2005). Da mesma forma, a Realidade Virtual (RV) permite que o estudante navegue em um reator nuclear ou visualize uma reação atômica, proporcionando uma compreensão aprofundada que nenhum livro didático conseguiria replicar (Keshner *et al.*, 2019).

A realidade virtual permite aos estudantes vivenciarem o ambiente ao seu redor em 360 graus, deixando-os mais engajados com o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Ao integrar RV às práticas pedagógicas dos professores pode-se ampliar o currículo e os conteúdos de ciências (Eutsler; Long, 2021)

Em um estudo apresentado por Hwang *et al.* (2021) a mediação da aprendizagem por meio do uso de tecnologias digitais se apresentou mais eficiente do que somente pelos métodos tradicionais que usavam papel e lápis. As avaliações demonstraram que os estudantes tiveram um elevado desenvolvimento cognitivo e impacto positivo no desempenho do processo de aprendizagem.

Essas ferramentas se conectam com a geração atual, público imerso na era digital, que ampliam o interesse em ambientes interativos e multissensoriais (Prensky, 2021). Integrar essas tecnologias ao ensino não é, portanto, um mero adereço, mas uma estratégia fundamental para tornar a educação científica mais relevante, dinâmica e, acima de tudo, eficaz (Spindola; Villardi, 2018).

A eficácia dessas tecnologias reside principalmente em sua consonância com os modelos mentais desta nova geração, emergida num ecossistema digital e moldada por novas formas de processar informações, marcadas pela rapidez, não linearidade, e preferência por estímulos gráficos e interativos (Prensky, 2012). O modelo educativo tradicional, fincado na transmissão passiva e sequencial de conteúdo, choca-se frontalmente com essa nova cognição, causando desinteresse e baixo engajamento (Spindola; Villardi, 2018).

Ao adotar princípios de aprendizagem baseada em gamificação de forma lúdica e imersiva, a Cidade Virtual da Ciência oferece a exploração de um ambiente virtual permeado por atividades pedagógicas onde a construção do conhecimento é vista como parte do processo de descoberta e a curiosidade é a sua maior força motivadora.

Os recursos digitais, especialmente os imersivos, podem estimular o aprendizado por meio de uma experiência especial e inesquecível para o estudante (Martins, 2017). Muito além da leitura e aprendizagem por meio de conceitos teóricos, o uso de tecnologias digitais de forma pedagógica pode permitir que os estudantes vivenciem a ciência através de experiências lúdicas e imersivas, estimulando muitos sentidos e ajudando a fixar novas ideias nas estruturas cerebrais que já existem, algo chave na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Farias, 2022). Sentir-se presente e no controle em um ambiente virtual prende a atenção de forma natural, o que o ensino tradicional pode não alcançar, tornando o aprendizado mais produtivo e divertido.

Ademais, as tecnologias digitais ajudam a democratizar o acesso à ciência. Museus, centros de ciência e laboratórios, por muitas vezes são difíceis de se visitar, seja por suas localizações, ou por questões financeiras para boa parte da população. Plataformas digitais gratuitas, como a Cidade Virtual da Ciência, quebram essas barreiras, permitindo que qualquer cidadão com acesso à internet explore diversos conteúdos educacionais e científicos.

Desta forma, esta plataforma contribui para a democratização do conhecimento e amplia o acesso à ciência, unindo-se a uma ideia ampla de educação inclusiva (Freitas, 2023). Nesse contexto de inclusão, ferramentas tecnológicas e inovações digitais têm demonstrado significativo potencial para personalizar o processo de ensino-aprendizagem e promover maior interação e participação de estudantes com necessidades específicas. Esse potencial é evidenciado por estudos que analisam a aplicação da inteligência artificial no ensino de alunos com transtorno do espectro autista (Almeida *et al.*, 2026). O objetivo é oferecer recursos imersivos, que se personalizam de várias formas e modos de aprendizagem, impulsionando a igualdade na educação e possibilitando que o conhecimento científico do país seja um benefício para todos, e não apenas para alguns poucos privilegiados.

Em uma época em que se presencia a rápida disseminação de notícias falsas (fake news), saber diferenciar o que é verdade se mostra algo fundamental. As ações para divulgar a ciência,

entregando conteúdo selecionado, testado e explicado claramente, reforçam a confiança da sociedade na ciência e permitem aos cidadãos o conhecimento adequado para questionar falsas notícias (Dantas; Deccache-Maia, 2020).

3. Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto à sua natureza, como uma pesquisa aplicada, por buscar gerar conhecimentos voltados à solução de um problema prático relacionado ao ensino de ciências, especificamente à divulgação da temática nuclear no contexto educacional (Silveira; Córdova, 2009). Quanto aos objetivos, apresenta caráter exploratório, uma vez que envolveu levantamento bibliográfico, investigação junto a professores da Educação Básica e a aplicação de um estudo de caso para avaliar a utilização da plataforma Cidade Virtual da Ciência.

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa de campo, com coleta de dados realizada junto a professores da Educação Básica durante a utilização da plataforma. A abordagem adotada foi predominantemente qualitativa, buscando compreender as percepções, experiências e avaliações dos participantes acerca da ferramenta proposta (De Oliveira, 2008). Para complementar a análise, foram utilizados dados provenientes de questões fechadas em escala Likert, permitindo caracterizar tendências de percepção dos participantes.

O percurso metodológico foi organizado em quatro etapas principais.

Na primeira etapa, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre ensino de ciências, tecnologias digitais, divulgação científica e educação na temática nuclear. Também foram analisadas diretrizes curriculares e documentos de instituições especializadas, com o objetivo de identificar lacunas no ensino e fundamentar o desenvolvimento da proposta educacional.

A segunda etapa consistiu em uma pesquisa exploratória preliminar com professores de Ciências, realizada por meio de um questionário on-line elaborado na plataforma Google Forms. Essa etapa teve como finalidade identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes na abordagem da temática nuclear, incluindo aspectos relacionados à formação, às práticas pedagógicas, à disponibilidade de materiais didáticos e às necessidades de recursos educacionais.

Na terceira etapa, foi realizada a aplicação da plataforma Cidade Virtual da Ciência com professores da Educação Básica. Os participantes exploraram os recursos da plataforma utilizando diferentes dispositivos, como computadores, smartphones e óculos de Realidade Virtual, permitindo avaliar sua utilização em diferentes contextos tecnológicos.

Por fim, na quarta etapa, os participantes responderam a um questionário de avaliação composto por questões fechadas, estruturadas em escala Likert, e questões abertas para coleta de

comentários e sugestões. Os dados obtidos permitiram analisar a percepção dos professores quanto à usabilidade, à eficácia e ao potencial da plataforma como recurso de apoio ao ensino de ciências e à divulgação da temática nuclear, bem como identificar possibilidades de aprimoramento da ferramenta.

4. Desenvolvimento da Plataforma

A plataforma Cidade Virtual da Ciência foi desenvolvida pelo Laboratório de Realidade Virtual do Instituto de Engenharia Nuclear (LabRV/IEN/CNEN) utilizando a linguagem C# e a engine Unity. O objetivo foi criar um ambiente imersivo, interativo e multiplataforma, acessível via desktop, smartphones e óculos de Realidade Virtual.

A iniciativa nasceu da experiência do LabRV/IEN na criação de pesquisas e produtos voltados ao ensino, treinamento e divulgação científica, motivada pela constatação do pouco acesso da população em geral aos conhecimentos e avanços na área nuclear. Assim, a Cidade Virtual da Ciência, modelada em 3D, surge como um elemento criativo e lúdico para demonstrar a presença da tecnologia nuclear em diferentes setores do cotidiano: agricultura, indústria, medicina, geração de energia, meio ambiente, patrimônio cultural, defesa, entre outros, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Laboratório de Realidade Virtual

Fonte: LabRV/IEN (2025).

O projeto priorizou a acessibilidade, incorporando recursos como legendas, ajustes de contraste e compatibilidade com leitores de tela, além de buscar otimizar a experiência para diferentes dispositivos. A modelagem 3D foi pensada para representar espaços temáticos de

ciência, simulando conceitos complexos, como reações nucleares e aplicações médicas da radiação, de forma visual e intuitiva, como visto na Figura 2.

Figura 2 - Edifício Argonauta

Fonte: LabRV/IEN (2025).

Foram concebidos prédios e espaços que representam aplicações da ciência nuclear muitas vezes desconhecidas pelo público. Para tratar de radiofármacos, por exemplo, foi criado um hospital virtual; para mostrar o uso da ciência nuclear na conservação de pinturas históricas, o cenário escolhido foi um Museu de Arte; e para ilustrar a radiação de alimentos, a equipe modelou um supermercado, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Cidade da Ciência

Fonte: LabRV/IEN (2025).

A missão de ampliar o conhecimento sobre a ciência nuclear se torna ainda mais evidente no Edifício do Reator Argonauta. Nele, o visitante encontra uma exposição virtual sobre a história e a construção do reator, feita com a participação de diversos profissionais brasileiros,

que marcou o início do próprio IEN, criado em 1962. A exposição também apresenta informações relevantes sobre seu funcionamento e importância histórica.

Por ter o formato de uma cidade, o projeto está em constante evolução, e a equipe do LabRV/IEN segue aprimorando o conteúdo para torná-lo cada vez mais acessível, interativo e de fácil compreensão.

5. Experiência com o Público

A experiência com a Plataforma da Cidade Virtual da Ciência foi aplicada durante três dias e teve a participação de 71 professores da Educação Básica. Os encontros ocorreram em um espaço educativo.

Em um primeiro momento, por meio de uma roda de conversa, os professores foram ambientados sobre a temática nuclear e debatiam sobre os estigmas já construídos e refletiram sobre as possibilidades do seu uso adequado ao cotidiano da sociedade.

Após isso, os pesquisadores deste estudo apresentaram a plataforma da Cidade Virtual da Ciência e suas possibilidades para a navegação imersiva com óculos de realidade virtual e a interação com os espaços pedagógicos desenvolvidos, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4 - Apresentação da Cidade da Ciência

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em sequência, os professores vivenciaram a experiência lúdica com RV e conheceram a Cidade Virtual da Ciência, explorando cada espaço sem um tempo determinado de uso, podendo estimular a curiosidade e interatividade, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Demonstração da Cidade Virtual

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Por fim, os professores foram convidados a responder um questionário online com o intuito de avaliar o uso e a eficácia da plataforma da Cidade Virtual da Ciência.

6. Análise e Discussão dos Resultados

A análise dos dados, tanto na pesquisa exploratória preliminar quanto da avaliação final após experimentação da plataforma, aprofundou a discussão sobre o uso e o potencial da Cidade Virtual da Ciência para a temática nuclear.

6.1. Pesquisa Exploratória Preliminar: Uma Lacuna a ser Preenchida

De forma preliminar, foi aplicado um questionário online com 64 professores e foi possível coletar que a ciência nuclear é um tema praticamente ausente das salas de aula. Conforme apresentado no Gráfico 1, 36 professores (64,3%), afirmaram nunca abordar o assunto, citando como principais barreiras a própria falta de domínio sobre o tema e a ausência de materiais didáticos que possam ser utilizados de forma pedagógica e engajadora. Ficou evidente que, embora os professores já utilizem ferramentas digitais, faltava algo específico e robusto para a temática nuclear.

Gráfico 1 - Momentos em que a Temática Nuclear é Apresentada aos Alunos

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

De acordo com o Gráfico 2, 56 professores, equivalente a 87,50%, afirmaram fazer uso de recursos digitais, como filmes, aplicativos e jogos, na sala de aula. No entanto, o tipo e a qualidade desses recursos digitais podem variar significativamente. Isso destaca a importância de investir em capacitação docente e na disponibilização de ferramentas digitais eficazes.

Gráfico 2 - Recursos Digitais em Sala de Aula

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Destacou-se neste capítulo os principais resultados da pesquisa preliminar que reafirmam a necessidade de se expandir o acesso à educação e a informação sobre a ciência nuclear. A iniciativa busca, não só salvaguardar a história e o progresso tecnológico da área, mas também divulgar o saber nuclear através de uma plataforma interativa e de fácil acesso a todos.

Em consequência, a proposta é um instrumento essencial para conscientizar a sociedade, ajudando na formação de uma população mais informada e com consciência sobre o tema nuclear e como isso afeta nossas vidas.

6.2. Avaliação da Plataforma: Uma Experiência Imersiva e Inovadora

A presente pesquisa explorou as respostas obtidas sobre o uso da Cidade da Ciência, desvendando tendências e percepções dos que participaram. A análise baseou-se em referenciais teóricos permitindo uma compreensão aprofundada da eficiência da plataforma. Utilizou-se a Escala Likert, ferramenta popular em pesquisas sociais e educacionais, que serve para medir atitudes, opiniões e percepções sobre o tema em questão. É uma escala ordinal, capaz de captar a força das respostas, geralmente organizando-as numa linha de concordância ou discordância, tipo discordar completamente, discordar, concordar e concordar totalmente (Jebb; Ng; Tay, 2021). Essa estrutura simplifica a medição de variáveis subjetivas, dando um vislumbre da realidade pelas visões individuais. A avaliação da experiência vivenciada com a Cidade Virtual da Ciência foi realizada com os 71 professores da Educação Básica conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Afirmações do Questionário Aplicado com Professores (Escala Likert)

Afirmações do Questionário (Escala Likert)	Concorda Totalmente
A Cidade da Ciência desperta o interesse pelo fazer científico.	(95,77%); 68
A Cidade da Ciência contribui para o fortalecimento de uma educação científica inclusiva e representativa.	(94,37%); 67
A plataforma favorece a alfabetização e o letramento científico dos visitantes.	(92,96%); 66
O ambiente imersivo virtual facilita a exploração e a compreensão dos conteúdos científicos.	(92,96%); 66
As simulações virtuais e outros recursos digitais enriquecem a experiência do visitante.	(95,77%); 68
A diversidade de prédios e espaços temáticos contribui para ampliar a visão sobre as diversas áreas da ciência.	(92,96%); 66
O acesso gratuito à plataforma amplia a democratização do conhecimento científico.	(97,18%); 69
A Cidade da Ciência apresenta de forma clara o impacto da ciência no cotidiano das pessoas.	(91,55%); 65
O projeto aproxima a ciência do público não especializado, tornando-a mais acessível.	(92,96%); 66
A plataforma contribui para o entendimento do uso seguro e pacífico da energia nuclear.	(90,14%); 64
O espaço incentiva o protagonismo do visitante na exploração dos temas científicos.	(94,37%); 67
A experiência na Cidade da Ciência estimula a reflexão sobre a importância da ciência para o desenvolvimento social.	(94,37%); 67
A Cidade da Ciência utiliza uma linguagem acessível e inclusiva na divulgação dos conteúdos.	(90,14%); 64
O projeto incentiva maior participação da sociedade nos debates científicos.	(87,32%); 62
A Cidade da Ciência é uma ferramenta inovadora para a divulgação científica.	(94,37%); 67
Média	(93,15%); 66

Fontes: Dados da pesquisa (2024)

A plataforma Cidade da Ciência se destacou como uma ferramenta inovadora para

divulgar ciência, apresentando uma experiência interativa, e acessível, que junta o público com os conteúdos científicos. Os dados estudados mostram que os usuários concordam totalmente que a plataforma estimula a curiosidade, a experimentação, e o pensamento crítico, promovendo uma aprendizagem valiosa. A prática educativa da plataforma, baseada no contexto e na imersão, ajuda a fortalecer o letramento e a compreensão científica de quem a visita.

O uso de tecnologias digitais, como a Realidade Virtual e Realidade Aumentada, enriquece a experiência de ensino, tornando o contato com temas científicos mais envolvente e dinâmico. A variedade de espaços e temas que aborda permite atender diferentes jeitos de aprender, apoiando abordagens baseadas em múltiplas inteligências. O acesso gratuito à plataforma e a linguagem clara e inclusiva aumentam seu alcance e importância social, ajudando na democratização do conhecimento.

A Cidade Virtual da Ciência impulsiona a participação do visitante, motivando uma atitude enérgica e exploratória perante os temas exibidos. A plataforma, por sua vez, desempenha um papel crucial na formação de uma visão favorável sobre a ciência, ressaltando sua ubiquidade no dia-a-dia e incitando ponderações sobre seu peso no progresso social. E, finalmente, realça-se a aptidão dela em instigar a participação pública em discussões científicas, alargando a troca entre a sociedade e a comunidade acadêmica.

A análise das respostas das perguntas abertas dos usuários à plataforma Cidade da Ciência revela uma percepção bastante positiva. Os participantes destacam que recomendariam a ferramenta principalmente por sua inovação, interatividade e acessibilidade. Elementos como a gamificação, o estímulo ao raciocínio lógico, o acesso gratuito a conteúdos de qualidade e a contribuição para a educação científica também são apontados como diferenciais que justificam a recomendação.

Quanto aos aspectos que mais chamaram atenção, os usuários valorizam especialmente o realismo das simulações, a interatividade da plataforma e o design intuitivo. A aplicação da ciência no cotidiano, a possibilidade de aprender de forma autônoma e acessível, a variedade de experimentos e a atualização dos conteúdos são outras características fortemente mencionadas.

No que diz respeito ao impacto na percepção sobre a ciência, a plataforma é vista como um recurso que desperta o interesse por temas científicos, amplia o letramento científico e mostra como a ciência está presente no dia a dia. Também contribui para desmistificar conceitos errados, estimular o pensamento crítico e evidenciar a conexão entre ciência, inovação, sustentabilidade e saúde pública, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 - Você recomendaria a Cidade da Ciência para outras pessoas? Por quê?

Unidade de Registro (Verbalização)	Inferência do Pesquisador
Sim, pois é uma ferramenta inovadora	A inovação é um dos fatores que mais atrai a recomendação.
Interativa e acessível	A interatividade e a acessibilidade são vistas como diferenciais importantes.
Gamificada	A gamificação é um aspecto valorizado pelos usuários para engajamento.
Desperta interesse pela ciência	O despertar do interesse pela ciência é uma característica positiva.
Aproxima a ciência do público	A aproximação da ciência ao público é uma das principais vantagens observadas.
Estimula o raciocínio lógico	O estímulo ao raciocínio lógico é considerado um ponto positivo.
Permite acesso a conteúdo de qualidade gratuitamente	A possibilidade de acesso gratuito a conteúdos de qualidade é altamente recomendada.
Contribui para a educação científica de qualidade	A contribuição para a educação de qualidade é vista como uma grande vantagem.
Facilita o aprendizado de conceitos complexos	A facilidade no aprendizado de temas complexos é um ponto importante.

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

7. Discussão e Conclusão

Conforme os resultados desta pesquisa, compreende-se que é possível ensinar temas complexos de forma atraente e eficaz. A Cidade Virtual da Ciência se apresentou como uma plataforma capaz de contribuir para a divulgação científica, especialmente para a ciência nuclear, área formada pela construção de estigmas sociais. Ao aliar imersão tecnológica com conteúdo adequado, a plataforma virtual transmitiu conhecimento, despertou a curiosidade e promoveu o letramento científico de forma autônoma e prazerosa.

Reforça-se então, como questão central deste estudo, que a Cidade Virtual da Ciência desempenhou um papel ativo na disseminação do conhecimento sobre a temática nuclear, especialmente ao promover a conscientização de professores que pode se multiplicar entre os estudantes no ambiente escolar. Muitas vezes, o imaginário coletivo associa a ciência nuclear exclusivamente à produção de armamentos, no entanto, ao apresentar experimentos com as diversas aplicações pacíficas e de impacto social positivo, a plataforma contribui para a superação dessas visões limitadas. Com isso, amplia-se o conhecimento, favorecendo uma compreensão mais abrangente e crítica sobre o tema.

A receptividade na utilização da plataforma, sinaliza que o uso de tecnologias digitais pode contribuir para o presente e futuro da educação em ciências, permeada por estudantes

imersos na era digital. O ambiente virtual, em consonância com as práticas pedagógicas em sala de aula, expande as fronteiras de aprendizagem, permitindo experiências que seriam mais difíceis de serem visitadas no mundo físico (Muchacho, 2005).

Discute-se, por exemplo, a impossibilidade prática de se visitar um reator nuclear. Contudo, por meio da experiência proporcionada pela Cidade Virtual da Ciência, foi possível visitar esse espaço de forma lúdica, imersiva e pedagógica. A vivência na plataforma estimulou o protagonismo do usuário e a reflexão crítica, validando as teorias pedagógicas importantes que defendem uma aprendizagem significativa e ativa.

Ao mesmo tempo, os desafios apontados pelos professores na fase inicial da pesquisa, como a carência de formação específica (Leal *et al.*, 2019), servem como um alerta. Ferramentas digitais, por mais inovadoras que sejam, precisam ser acompanhadas de um suporte pedagógico robusto aos educadores. Nesse sentido, a Cidade Virtual da Ciência também funciona como um ambiente de formação, compartilhando materiais de apoio que podem ser integrados ao planejamento curricular.

Em suma, este estudo valida a Cidade Virtual da Ciência como um modelo eficaz, replicável e escalável. A plataforma demonstrou que é possível transformar a percepção pública sobre a ciência, especialmente da ciência nuclear, ao fomentar uma cultura cidadã de curiosidade e pensamento crítico.

A jornada para democratizar o conhecimento é longa, desafiadora e contínua, mas por meio de iniciativas como a Cidade Virtual da Ciência, com criatividade e tecnologia embasada pedagogicamente, é possível alcançar uma educação mais acessível, democrática e inclusiva. A ciência é para todos.

8. Considerações Finais

Reconhecemos que a avaliação se concentrou em um público já inserido no meio acadêmico. Um próximo passo essencial é levar a Cidade Virtual da Ciência para o seu público-alvo final: os estudantes da educação básica. Com a interação direta com eles será possível ampliar o impacto da plataforma.

Além disso, as sugestões dos participantes abrem um leque de possibilidades para o futuro, desde a expansão de temas até a incorporação de novas tecnologias digitais inclusivas, permitindo a evolução deste projeto, inspirando novas gerações e ampliando o acesso para a democratização do conhecimento científico.

Referências

- ALMEIDA, Patricia. Tecnologias digitais em sala de aula: o professor e a reconfiguração do processo educativo. **Da Investigação às Práticas**, v. 8, n. 1, p. 4-21, 2018.
- ALVES, L.; LEGEY, A. P.; ALVES, R. N.; PEREIRA, R. R. City of science: an environment to experience science. **Instituto de Engenharia Nuclear: Progress Report**, v. 5, p. 214-216, 2024.
- ANGOTTI, J. A. P.; AUTH, M. A. Ciência e tecnologia: implicações sociais e o papel da educação. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 7, n. 1, p. 15-27, 2001.
- CUNHA, R. B. Alfabetização científica ou letramento científico?: interesses envolvidos nas interpretações da noção de scientific literacy. **Revista Brasileira de Educação**, v. 22, n. 68, p. 169-186, 2017
- DANTAS, L. F. S.; DECCACHE-MAIA, E. Divulgação científica no combate às fake news em tempos de Covid-19. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e518974034, 2020.
- DE ABREU ALMEIDA, Tharcila et al. Potencialidades da inteligência artificial para o ensino-aprendizagem de alunos autistas: uma revisão de literatura. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 343-354, 2026.
- DE OLIVEIRA, C. L. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e características. **Travessias**, v. 2, n. 3, p. 904, 2008.
- DO NASCIMENTO FIRME, R.; DO NASCIMENTO SILVA, P. Divulgação científica: analisando modelos de comunicação da ciência e tecnologia e implicações para o letramento científico e tecnológico. **Extensio: Revista Eletrônica de Extensão**, v. 13, n. 24, p. 19-36, 2016.
- EUTSLER, L.; LONG, C. S. Preservice teachers' acceptance of virtual reality to plan science instruction. **Educational Technology & Society**, v. 24, n. 2, p. 28-43, 2021.
- FARIAS, G. B. de. Contributos da aprendizagem significativa de David Ausubel para o desenvolvimento da competência em informação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 27, n. 2, p. 58-76, 2022.
- FREITAS, M. C. de. Educação inclusiva: diferenças entre acesso, acessibilidade e inclusão. **Cadernos de Pesquisa**, v. 53, p. e10084, 2023.
- HWANG, W.-Y.; HARIYANTI, U.; ABDILLAH, Y. A.; CHEN, H. S. L. Exploring effects of geometry learning in authentic contexts using ubiquitous geometry app. **Educational Technology & Society**, v. 24, n. 3, p. 13-28, 2021.
- JEBB, A. T.; NG, V.; TAY, L. A review of key Likert scale development advances: 1995-2019. **Frontiers in Psychology**, v. 12, p. 637547, 2021.
- KESHNER, E.A.; WEISS, P.T.; GEIFMAN, D.; RABAN, D. Tracking the evolution of virtual reality applications to rehabilitation as a field of study. **Journal of Neuroengineering and Rehabilitation**, v. 16, p. 1-15, 2019.

LEAL, Simone G. da S.; BORGES, Maria Célia; RIBEIRO, Betânia de Oliveira Laterza. Discussão sobre formação de professores, inicial e continuada e a relação com a nova BNCC. **Educação e Fronteiras**, v. 9, n. 26, p. 6-21, 2019.

MARTINS, B. R. M.; PEREIRA, R. R.; LEGEY, A. P.; ALVES, R. N.; FURTADO, L. F. A. Recursos digitais como motivação para aprendizagem: vivência da exposição interativa Brincando com o Sol. **RECITE: Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação**, v. 2, n. 1, p. 10-19, 2017.

MÓL, A. C. B. da S.; LEGEY DE SIQUEIRA, A. P.; COTELLI DO ESPÍRITO SANTO, A.; CELSO MARCELO DE. Jogo digital como objeto de aprendizagem sobre as fontes de geração da energia elétrica, em particular a nuclear. **Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação**, v. 7, n. 2, p. 73-91, 2023.

MUCHACHO, R. O museu virtual: as novas tecnologias e a reinvenção do espaço museológico. In: **ESTÉTICA, ARTE E DESIGN: ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM E II IBÉRICO**, 2005, Lisboa. Anais [...]. Lisboa, 2005.

PEREIRA, R. R.; LEGEY, A. P. Centro de ciências online para a divulgação da ciência e tecnologia nuclear. **Associe-se ABT**, n. 33, 2024.

PRENSKY, M. **Aprendizagem baseada em jogos digitais**. São Paulo: SENAC, 2021.

RIBEIRO, E.; REICHARDT, A. L.; TELES, E. Abordagem do tema controverso energia nuclear/radioatividade em sala de aula. **Revista Educação Pública**, v. 21, n. 2, p. 1-10, 2011.

SILVA, M. H.; MARTINS, B. R. M.; PEREIRA, R. R.; LEGEY, A. P. Uso de um vídeo educacional 3D para uma nova ótica das aplicações da energia nuclear. **RECITE: Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação**, v. 2, n. 2, 2017.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (org.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. p. 33-44.

SPINDOLA, M.; VILLARDI, R. O desafio de ser educador da nova geração de nativos digitais. **Semioses**, v. 12, n. 3, p. 142-149, 2018.

VIDAL, A. S.; MIGUEL, J. R. As tecnologias digitais na educação contemporânea. **ID on-line: Revista de Psicologia**, v. 14, n. 50, p. 366-379, 2020.